

CRISE ECOLÓGICA: EXPRESSÃO CONTEMPORÂNEA DA CRISE ESTRUTURAL DO CAPITAL

 DOI: 10.5281/zenodo.19894348

Mariele Schmidt Canabarro Quinteiro

Professora da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas – FACISA da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT. Doutora em Política Social – UnB. Mestre em Direito – UFPA.

RESUMO

O artigo tem como objeto de estudo a crise estrutural do capitalismo e suas expressões contemporâneas, com ênfase na crise ecológica e em seus impactos sobre os direitos sociais e a cidadania, especialmente no contexto do capitalismo dependente brasileiro. Parte-se da análise histórica da formação e consolidação do sistema capitalista para compreender suas contradições internas e seus desdobramentos atuais. O objetivo geral do estudo é analisar como o desenvolvimento histórico do capitalismo levou à configuração de uma crise estrutural que ultrapassa a dimensão econômica, atingindo também as esferas social, política e ambiental. Como objetivos específicos, destacam-se: compreender a origem e evolução do capitalismo; examinar o conceito de crise estrutural e suas manifestações; investigar a crise ecológica como expressão contemporânea dessa crise; e discutir as implicações para os direitos, as políticas sociais, a cidadania e os processos de emancipação humana. A hipótese central do artigo sustenta que a crise ecológica não é um fenômeno isolado, mas uma manifestação direta e inevitável das contradições estruturais do capitalismo, cuja lógica de acumulação ilimitada e exploração da natureza e do trabalho humano conduz ao esgotamento dos recursos naturais e à intensificação das desigualdades sociais. Dessa forma, o sistema capitalista apresenta limites intrínsecos que comprometem tanto a sustentabilidade ambiental quanto a efetivação plena dos direitos humanos. Quanto à metodologia, o estudo adota uma abordagem teórico-bibliográfica, fundamentada principalmente na tradição crítica marxista. Utiliza o método materialista histórico-dialético para analisar as relações entre economia, sociedade e natureza, a partir de suas contradições e determinações históricas. Como resultados, o artigo evidencia que a crise estrutural do capital se manifesta de forma inédita na contemporaneidade por meio da crise ecológica, revelando os limites históricos do sistema capitalista. Conclui-se que a lógica de expansão contínua do capital é incompatível com a preservação ambiental e com a garantia plena de direitos sociais. Além disso, demonstra que as respostas institucionais e políticas, especialmente sob a hegemonia neoliberal, são insuficientes para enfrentar a profundidade da crise. Assim, aponta-se a necessidade de transformações estruturais no modo de produção e nas formas de organização social,

visando a construção de alternativas que priorizem a sustentabilidade, a justiça social e a emancipação humana.

Palavras-chave: Capitalismo; Crise Estrutural; Crise Ecológica; Acumulação De Capital; Cidadania.

ABSTRACT

This article examines the structural crisis of capitalism and its contemporary expressions, with an emphasis on the ecological crisis and its impacts on social rights and citizenship, particularly within the context of dependent Brazilian capitalism. It begins with a historical analysis of the formation and consolidation of the capitalist system in order to understand its internal contradictions and their current developments. The general objective of the study is to analyze how the historical development of capitalism has led to the configuration of a structural crisis that goes beyond the economic dimension, also affecting social, political, and environmental spheres. The specific objectives include: understanding the origin and evolution of capitalism; examining the concept of structural crisis and its manifestations; investigating the ecological crisis as a contemporary expression of this crisis; and discussing the implications for rights, social policies, citizenship, and processes of human emancipation. The central hypothesis of the article argues that the ecological crisis is not an isolated phenomenon, but rather a direct and inevitable manifestation of the structural contradictions of capitalism, whose logic of unlimited accumulation and exploitation of nature and human labor leads to the depletion of natural resources and the intensification of social inequalities. Thus, the capitalist system presents intrinsic limits that compromise both environmental sustainability and the full realization of human rights. Regarding methodology, the study adopts a theoretical and bibliographic approach, primarily grounded in the Marxist critical tradition. It employs the historical-dialectical materialist method to analyze the relationships between economy, society, and nature, based on their contradictions and historical determinations. As for the results, the article demonstrates that the structural crisis of capital manifests itself in an unprecedented way in contemporary times through the ecological crisis, revealing the historical limits of the capitalist system. It concludes that the logic of continuous capital expansion is incompatible with environmental preservation and the full guarantee of social rights. Furthermore, it shows that institutional and political responses, especially under neoliberal hegemony, are insufficient to address the depth of the crisis. Therefore, the study points to the need for structural transformations in the mode of production and forms of social organization, aiming at building alternatives that prioritize sustainability, social justice, and human emancipation.

Keywords: Capitalism; Structural Crisis; Ecological Crisis; Capital Accumulation; Citizenship.

1. INTRODUÇÃO

A origem e o desenvolvimento do capitalismo apresentam uma história capaz de explicar o cenário atual da crise estrutural do capital e de suas expressões contemporâneas. Importante compreender que o capitalismo surgiu como alternativa para substituir a característica de autossuficiência das propriedades feudais o que

aconteceu com o arrendamento e com a mão-de-obra que recebia pagamento. Desta forma, a burguesia aparece com a novidade da nova configuração da economia em busca de lucros e com a possibilidade da circulação dos bens em variadas regiões do mundo.

Acontecimentos que ainda ecoam consequências foram a colonização das Américas e da África e a expansão do comércio marítimo, o que dá à Europa a possibilidade de experimentar um crescimento nunca visto. Assim, o capitalismo toma forma de capitalismo burguês, garantindo sua dominação como sistema social global. Neste momento, garante sua dominação como um sistema orgânico global. E a forma mais eficaz de garantir a expansão deste sistema foi com a extração de sobre trabalho como mais-valia.

A partir de então, o sistema capitalista apresenta contradições, as quais vão eclodir em crises que possuem inúmeras manifestações. A crise contemporânea apresenta como expressão inédita a crise ecológica ou o esgotamento da natureza frente à violenta exploração realizada pelo capitalismo.

Vários aspectos podem ser analisados perante esta crise ecológica como expressão contemporânea da crise estrutural do capital, quais sejam, o significado de crise estrutural e crise orgânica e implicações para os direitos e as políticas sociais na particularidade do capitalismo dependente brasileiro, natureza dos direitos no capitalismo e distinção entre cidadania, emancipação política e humana, bem como as implicações do neoliberalismo e neodesenvolvimentismo para as políticas sociais.

2. ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DO CAPITALISMO

A origem e desenvolvimento do capitalismo remonta uma longa história com importantes experiências políticas, sociais e econômicas que podem explicar o cenário contemporâneo do sistema capitalista.

A deflagração do capitalismo ocorreu ainda na Baixa Idade Média²⁵, quando a característica de autossuficiente das propriedades feudais passou a ser questionada com o arrendamento e com o pagamento da mão-de-obra. Foi quando surgiu a burguesia, que implantou uma nova configuração à economia europeia com a busca pelo lucro e a circulação de bens em diferentes regiões.

²⁵ Baixa Idade Média é o período da história medieval que vai do século XIII ao XV.

Morin (2003) conta que, no final do século XV, a China dos Ming e a Índia Mongol são as mais importantes nações da Terra. O Islã é a mais ampla religião. O Império Otomano é a maior potência da Europa. O Império Inca e o Império Asteca reinam nas Américas. São estas as nações que vão se lançar à conquista do Globo, a partir de 1492: em 1498, Américo Vespúcio, seguido de Cristóvão Colombo, reconhece a América e Vasco da Gama descobre o caminho oriental das Índias. Em 1521, Magalhães deu a volta ao Mundo. Em 1521 e 1531, Cortês e Pizarro descobrem e destroem o império asteca e inca. Nesta época, Copérnico concebe o sistema que faz girar os planetas em volta deles mesmo e do Sol.

Morin (2003) destaca que o Ocidente Europeu descobre grandes civilizações, a China deixa de ser uma exceção, a Europa reconhece a pluralidade dos mundos: “Assim como a Terra não é o centro do Universo, a Europa não é o centro do mundo”.

Com as interações entre o Velho e o Novo Mundo, aparece, no século XVII, a expansão do comércio marítimo, quando se constituem as grandes companhias marítimas inglesas, francesas e holandesas para as Índias. E a Europa conhece um crescimento acelerado. As cidades, o capitalismo, o Estado-Nação, com a indústria e a técnica, ganham um impulso que nenhuma civilização conhecera (MORIN, 2003, p. 59). Fato que comprova a afirmação de Mèzaros (2009) de que o sistema do capital se moveu em direção à globalização desde seu início, eis que, devido à irrefreabilidade de suas partes constitutivas, ele não pode considerar-se completamente realizado senão como um sistema global completamente abrangente.

A imigração de europeus nas Américas e na Austrália e a implantação da civilização europeia é o processo de ocidentalização do mundo. E isso só foi possível com a violência, a destruição, a escravidão e a exploração feroz das Américas e da África.

No ano de 1738 e 1790, entra em cena a Revolução Industrial com a descoberta e o desenvolvimento da máquina a vapor, de fiar e de tear e as empresas se expandiram e o trabalho, que antes era manual, passou a ser mais rápido, eficiente e produtivo. O trabalho do homem foi substituído pelo das mulheres e das crianças. Nesta época, prevalecia a lei do mercado, onde o empregador ditava as regras sem a intervenção do Estado. (CASSAR, 2011, p. 15)

O Século XIX é marcado pelo desenvolvimento do imperialismo europeu, que através do colonialismo e da emancipação das colônias acontece a ocidentalização do mundo. E, nas últimas décadas do século, França, Alemanha, Inglaterra e Rússia,

numa corrida armamentista desenfreada se lançam pelo mundo. Importante lembrar da abertura do canal de Suez e Panamá que interliga o mediterrâneo e os mares da Ásia, Atlântico e Pacífico. As linhas de ferrovia Expresso-Oriente Transamérica e Transiberiana ligam os continentes. Desta forma, a economia tornou-se mundial.

Neste contexto, verifica-se que os elementos constitutivos do capital, quais sejam, capital monetário e mercantil e a produção de mercadoria, remontam centenas de anos na história, onde foram parte subordinada de sistemas específicos de controle do metabolismo social, que prevaleceram em seu tempo. Mas nos últimos séculos, quando o capital tomou forma de capitalismo burguês, conseguiu garantir sua dominação como um sistema social global. Desvinculou seus antigos componentes orgânicos dos elos dos sistemas orgânicos precedentes e demoliu as barreiras que impediam o desenvolvimento de novos componentes vitais. Percebe-se que o capital garante sua dominação como um sistema orgânico global como produção generalizada de mercadoria. (MÉZAROS, 2009, p. 09)

Morin (2003) destaca que a Europa havia espalhado a fé no progresso pelo Planeta inteiro. O progresso era identificado como a própria marcha da história humana. Esta fé era o fundamento da ideologia democrático-capitalista ocidental, na qual o progresso prometia bens e bem-estar. Mézaros (2009) destaca que, desta forma, o capital emergiu e triunfou sobre seus antecedentes históricos, abandonando todas as considerações sobre as necessidades humanas, desenhando-se a forma historicamente específica do sistema capitalista: a versão capitalista burguesa.

Esta versão adotou o irresistível modo econômico de extração de sobre trabalho como mais-valia estritamente quantificável. “Este foi o modo mais dinâmico de realizar a expansão do sistema vitorioso.” (MÉZAROS, 2009, p. 03)

Entre 1863 e 1873, o comércio multinacional, cuja capital é Londres, torna-se um sistema unificado. Esta mundialidade do mercado é a expansão mundial do capitalismo, que toma forma de sistema de controle do metabolismo social.

Este processo torna-se cada vez mais conflituoso a ponto de eclodir a Guerra de 1914 a 1918 desencadeada por interações entre grandes imperialismos e pequenos nacionalismos. Desta forma, a queda da Europa dá início a uma nova fase, na qual o progresso pregado eclode em duas grandes guerras mundiais que fizeram regredir as nações mais avançadas.

Neste contexto, a economia mundial busca se redescobrir até que a crise de 1929 revele o desastre da solidariedade econômica. Neste momento, um quarto da mão-de-obra dos países industrializados está desempregada. (MORIN, 2003, p. 42)

Boschetti (2016) conta que, na viragem do século XIX e XX, predominava o liberalismo e a crença no livre mercado, mas após a crise de 1929, foram minimizados com a expansão do padrão fordista-keynesiano, da corrida armamentista e com a expansão do estado social.

Na década de 1930, novos conflitos se instauram o que eclode na Segunda Guerra Mundial, em 1945, o exército japonês invade a China.

“Dos 100 milhões de homens e mulheres envolvidos no conflito mundial, 15 milhões de homens armados foram mortos e houve 35 milhões de vítimas entre os civis; somente as duas bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki causaram 72 mil mortos e 80 mil feridos, encerrando com um trágico e prolongado massacre mundial.” (MORIN, 2003, p. 40)

Com o final da Segunda Guerra, o planeta se polariza em dois grandes blocos que iniciam uma Guerra ideológica sem remissão. Em 1947, começa a Guerra Fria. O Globo muda de rosto com desmembramentos e a liquidação dos impérios coloniais. O Terceiro Mundo surge sob a forma de novas nações e o capitalismo se restaura, após a década de 1970, sob a hegemonia neoliberal, pretendendo que o Estado não tenha nenhuma intervenção no mercado e na economia.

No final do século XX, as manifestações das contradições capitalistas se estabelecem, desenhando, no cenário mundial, o que se chamará de crise estrutural do capital.

Neste contexto, destacam-se as implicações da crise estrutural e da crise orgânica do capital para os direitos e as políticas sociais na particularidade do capitalismo dependente brasileiro, que iniciou seu desenvolvimento quando a economia mundial já estava constituída sob a hegemonia de forças imperialistas.

Diante disso, Beck (2010) pergunta: “Não deveríamos estar discutindo o fato de que, desde o começo da industrialização, as ameaças – fome, epidemias e catástrofes naturais - reduziram continuamente?”

Mèzaros (2009) explica que o sistema capitalista, em todas as suas formas, tem sua expansão orientada e dirigida pela acumulação, por isso, o que está em questão não é um processo delineado pela satisfação das necessidades humanas. A questão é a expansão do capital como um fim em si, servindo à preservação de um

sistema que não poderia sobreviver sem constantemente afirmar seu poder como um modo de reprodução ampliado. Este sistema possui uma estrutura hierárquica de subordinação do trabalho ao capital e este antagonismo estrutural é irreformável e incontrolável.

3. CRISE ESTRUTURAL DO CAPITAL E CRISE ECOLÓGICA

Mèzaros (2009) afirma que o mundo conhece uma crise histórica sem precedentes, uma crise estrutural, profunda do próprio sistema do capital que afeta o conjunto da humanidade.

Boschetti (2016) conta que, desde o seu início, o capitalismo passou por crises gerais, as quais, na perspectiva marxiana, constituem uma manifestação das contradições capitalistas em sua incessante busca de superlucros e superacumulação. A diferença entre uma crise e outra é o grau de desenvolvimento do capitalismo, da forma de organização das classes sociais e da hegemonia política no âmbito do estado.

A particularidade importante apresentada pela crise contemporânea, que teve início em 2008, é que o sistema capitalista se deparou com uma manifestação da crise jamais experimentada: o encontro com seus próprios limites intrínsecos.

A consequência disso é que a economia, a demografia, o desenvolvimento, a ecologia se tornaram problemas de todo o mundo. O capital, da forma como se impôs, determinou degradações múltiplas e hoje a morte paira na atmosfera prometida ao aquecimento devido ao efeito estufa. (BECK, 2010, p. 230)

Duas escolas pretendem explicar a crise atual: a que explica as crises pelo subconsumo das massas, ou seja, a superprodução de bens de consumo e a que explica pela superacumulação, que é a insuficiência de lucros para expandir os bens de capital (BOSCHETTI, 2016, p. 109). Mas Mandel (1990) explica que as duas escolas cometem o erro de separar os dois elementos intimamente ligados no modo de produção capitalista. Para o Autor, as crises de superacumulação e superprodução são complementares e indissociáveis as relações de produção capitalista. (BOSCHETTI, p. 109 e 110)

No mesmo sentido, Marx identifica que, no decorrer das crises do capitalismo, manifestam-se as suas contradições. É o momento em que aparecem os antagonismos estruturais provocados pela busca implacável de superlucros. E isto

acontece por que “a essência da produção capitalista será sempre de buscar o crescimento da produção, sem se preocupar com os limites do mercado, as possibilidades de consumo e as necessidades dos trabalhadores” (BOSCHETTI, 2016, p. 110).

Mas não se pode esquecer de identificar o que o fenômeno de aparecimento da crise, seus detonadores, sua causa mais profunda e sua função lógica imanente do modo de produção capitalista como Mandel (1990) chamou atenção:

- Fenômeno de aparecimento da crise:

Manifestação da queda da taxa de lucros. Se expressa na superprodução, que se expressa na separação produção de mercadoria e existência de poder de compra dessas mercadorias. Então essa venda insuficiente gera a redução do emprego, das rendas, dos investimentos etc.

- Elemento detonador da crise:

É o que desencadeia o movimento cumulativo de escândalos financeiros, falências de empresas, etc.

- Causas da Crise:

Com o crescimento, o aumento da composição orgânica do capital causa da crise. A composição orgânica do capital é a correlação entre a composição valor e a composição matéria ou técnica do capital. Aquela composição corresponde à proporção entre capital constante e capital variável. Esta composição trata-se da proporção entre massa dos meios de produção utilizado e montante do trabalho exigido para seu emprego.

O aumento da composição orgânica do capital é inevitável por que com o crescimento há o progresso técnico, o que substitui a mão-de-obra com a utilização das máquinas e acontece também a ampliação dos investimentos em conjunturas favoráveis. Mèzaros (2009) explica que nenhum dos elementos constitutivos do sistema orgânico do capital necessitou ou foi capaz de confinar a si mesmo às restrições de autossuficiência.

Boschetti (2016) afirma que as causas da crise se fundamentam na contradição essencial da produção capitalista. E neste sentido, explica Mandel (1990): “Pode-se dizer, assim, esquematicamente, que o superinvestimento provou uma superacumulação, que gerou por sua vez um subinvestimento e uma desvalorização massiva de capitais”.

Mandel (1982) afirma que mais importante do que compreender a essência das crises do capital é observar os elementos particulares de suas expressões históricas, que são as contradições específicas da economia capitalista e da luta de classes. E, com esta visão de Mandel (1982) é que se deve analisar a crise contemporânea do capitalismo, chamada por Mèzaros (2009) de crise estrutural do capital: “Não se trata de mais uma crise e sim de uma crise histórica, econômica, social e ecológica” (Bensaïd, 2009).

Boschetti (2016) conta que as consequências da crise que teve início em 2007/2008 já são conhecidas e impactam dolorosamente a vida de milhões de trabalhadores em todo o mundo. E chama a atenção para a afirmação de Chesnais (2008) de que a crise atual marca o esgotamento de um modelo de crescimento.

Este esgotamento também acontece com o meio ambiente que se encontra desequilibrado e em completa extinção devido à busca pela superprodução e superlucros do sistema capitalista.

Nesta perspectiva, identifica-se a crise ecológica como manifestação da crise estrutural do capital. E o esgotamento da natureza é um aspecto inédito, ainda não enfrentado pelo sistema capitalista nas crises anteriores.

Morin (2003) conta que o aspecto meta-nacional e planetário do perigo ecológico surgiu com o anúncio da morte do oceano por Ehrlich em 1969 e o Relatório Meadows, encomendado pelo Clube de Roma em 1972. Após estas profecias apocalípticas mundiais, houve um período de multiplicação das degradações ecológicas. E, nos anos 1980, surgiram grandes catástrofes locais com amplas consequências, contaminação das águas, envenenamento dos solos, chuvas ácidas, entre outras ameaças reais à saúde e à vida na Terra. Surgiram também problemas globais relativos ao planeta como um todo: como emissão de CO₂ que intensificam o efeito estufa, envenenamento dos micro-organismos que efetuam o serviço de limpeza alterando importantes ciclos vitais, decomposição gradual da camada de ozônio da estratosfera, buraco de ozônio da Antártida.

A partir de então, a consciência ecológica tornou-se tomada de consciência do problema global e do perigo global que ameaçam o planeta. As reações a estes perigos foram, inicialmente locais e técnicas. Em seguida, Associações e Partidos Ecológicos se multiplicaram e Ministérios de Meio Ambiente foram criados em muitos países (Morin, 2003)

Beck (2010) relaciona questão social e questão ecológica, afirmando que da mesma forma como no século XIX a questão social foi colocada, hoje a questão ecológica deve ser apresentada: no plano teórico e político a possibilidades de ação institucionais e de sociedade que correspondem ao contexto de seu surgimento:

“A questão da responsabilidade não era clara nos acidentes de trabalho no século XIX. Era o trabalhador quem causava o acidente por que tinha mal introduzido seu braço, agora seccionado, na máquina? Era responsabilidade do engenheiro que tinha concebido o parque das máquinas? Do empresário que tinha aumentado a cadência delas? (Beck, 2010, p. 09)

Para o Autor, o problema da responsabilidade da questão ecológica deveria ser regulado como na questão social: com acordos adquiridos por lutas e por contratos sociais, normas jurídicas. Estas experiências históricas também devem ser aplicadas à ecologia. Isto por que, partindo de um ponto de vista político e sociológico, a questão ecológica é uma violação aos direitos fundamentais condicionados e legitimados pelos sistemas. E isso acontece pelo desenvolvimento da indústria sob os holofotes da mídia e sob o olhar lúcido de iniciativas cidadãos democráticas. “Poderíamos dizer, sem muito exagero que, diante da autodestruição programada pela indústria, as formas e instâncias tradicionais de proteção aos direitos humanos não têm muito peso.” (BECK, 2010, p. 239)

A crise ecológica é a crise dos direitos fundamentais, uma crise reprimida e atenuada pela prosperidade, cujos efeitos a longo prazo, que fragilizam a sociedade não podem ser subestimados. (BECK, 2010, p. 239)

Foster (2011) conta que Marx já entendia que a reestruturação radical do modo predominante de intercâmbio e controle humano seria o pré-requisito necessário para um controle efetivo das forças da natureza, que são postas em movimento de forma cega e fatalmente autodestrutiva.

4. CIDADANIA, EMANCIPAÇÃO HUMANA E CRISE ECOLÓGICA

Bredariol (2006) lembra que, no decorrer da história da humanidade, vários foram os entendimentos a respeito do conceito de cidadania, o qual se originou na República Antiga. Cita a cidadania em Roma que possuía um estatuto unitário pelo qual todos os cidadãos são iguais em direitos, direitos de estado civil, de residência, de sufrágio, de casar, de herança de acesso à justiça e todos os direitos individuais

que permitem acesso ao direito civil. Para o Autor, naquela época, ser cidadão era ser membro de pleno direito da cidade, seus direitos civis são plenamente direitos individuais.

Devido ao aperfeiçoamento Estado, do Governo e do Homem o conceito de cidadania foi redefinido. Rousseau propôs o deslocamento da soberania, que estava depositada nas mãos do monarca, para o direito do povo mudando o conceito de vontade singular do príncipe para vontade geral do povo. A soberania é a vontade geral. (BREDARIOL, p. 17)

Atualmente, a cidadania surge com a ideia de direitos, o cidadão tem o direito de ter direitos. Aparecem novas configurações sobre a natureza dos direitos como a autonomia sobre o próprio corpo, a moradia e a proteção ambiental. Surgindo a necessidade de desvinculação deste novo conceito de cidadania das estratégias dominantes do Estado. “A nova cidadania não deseja apenas ser uma forma de integração social indispensável para a manutenção do capitalismo, ela deseja a constituição de sujeitos sociais ativos que definam quais são seus direitos.” (BREDARIOL, 2006, p. 45)

Boschetti (2016) conta que Marshall (1976) conjuga três elementos designados de direitos civis, políticos e sociais como base estruturante da cidadania e demonstra que a relação entre ampliação de ações sociais pelo Estado e a garantia de direitos sociais na sociedade capitalista possui um caráter reformista no sentido de reformar o Estado na direção de manter sua natureza capitalista, mas ampliar suas funções sociais.

E, quando se fala de crise ecológica como expressão contemporânea da crise estrutural do capital, verifica-se que a crescente extinção do meio ambiente saudável é uma limitação ao sistema capitalista. E a função do Estado Social, neste cenário, é a sua intervenção na violência do capitalismo para com a destruição da natureza com o objetivo principal de garantir a continuidade do sistema.

- A primeira ação do Estado com relação ao meio ambiente ocorreu em 1.972, na Conferência de Estocolmo²⁶, convocada pela ONU – Organização das Nações Unidas com a temática da “Preservação do Meio Ambiente em nível Internacional”, buscando a desaceleração do desenvolvimento industrial mundial. O

²⁶ Foi na Conferência de Estocolmo, em 1972, que, pela primeira vez, o Meio Ambiente foi discutido como um Direito Humano.

que não foi muito bem recebido e aceito pelos países desenvolvidos nem pelos países em desenvolvimento. (CANABARRO-QUINTEIRO, 2015, p. 21).

- Diante da ideia mal sucedida de preservação e conseqüente desaceleração do desenvolvimento, a ONU - Organização das Nações Unidas convocou uma Conferência na cidade do Rio de Janeiro – RJ denominada Conferência de Cúpula da Terra - ECO-92 com a finalidade de compatibilizar a atividade humana com um equilíbrio dos fatores componentes do meio ambiente, dentre os quais se inclui o homem, com a sua natural necessidade de transformar o mundo exterior²⁷ (MAZZUOLI E IRIGARAY, 2009, p. 50). O conceito de Desenvolvimento Sustentável foi então introduzido como forma de justificar a continuidade da produção.

- Restou claro que, ao mesmo tempo em que se discutiam formas e mecanismos por meio dos quais se pudesse preservar o meio ambiente e promover o desenvolvimento sustentável, buscava-se também, com grande intensidade, a dinamização do comércio internacional com a abertura de mercados e o livre comércio, no contexto de vários foros negociadores internacionais, como a Rodada Uruguaí da Organização Mundial do Comércio (OMC); o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (*North American Free Trade Agreement* – NAFTA); o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e a Área de Livre Comércio das Américas (ALCA). (DRUMMOND, 2012).

Verifica-se que o Estado amplia sua função social de responsável pelo meio ambiente e, ao mesmo tempo, garante condições para o desenvolvimento do capitalismo. Isto é realizado por meio da implementação de ações capazes de:

- Oferecer à sociedade segurança com relação à crise ecológica, no sentido de que as ameaças e os riscos ambientais estão sob seu controle;
- Apresentar alternativas capazes de demonstrar que produção capitalista pode continuar sem prejuízos ainda maiores ao meio ambiente.

Estas ações têm sido realizadas por meio da imposição da ideia de que o desenvolvimento sustentável é a solução para permitir a continuação da exploração do meio ambiente como forma de ampliar a produção introduzindo a ideia de que,

²⁷ Mais tarde outras Conferências foram convocadas pela ONU para o aperfeiçoamento do conceito de desenvolvimento sustentável: Conferência de Cúpula Mundial do Desenvolvimento Sustentável – Rio+10 e a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável – Rio+20.

mesmo assim, a sociedade contemporânea deixará um meio ambiente equilibrado para as futuras gerações²⁸.

Desta forma, o Estado amplia suas ações sociais mantendo sua natureza capitalista. Nestas ações, pode-se identificar o que Mandel (1982) previu, quando conceituou o Estado Social como “o conjunto destinado a providenciar as condições gerais de produção”.

Esta realidade de garantias, direitos e ações apresentados pelo Estado frente a crise ecológica e crise estrutural do capital demonstra claramente que a cidadania e emancipação humana não se confundem. Como bem assevera Boschetti (2016), a conquista de direitos não é necessariamente o caminho para a emancipação humana:

O reconhecimento formal de direitos, se, por um lado, possibilitou a melhoria de condições de vida, por outro, também revelou o quanto é incompatível a igualdade substantiva e a emancipação humana com a cidadania burguesa, contrariando suposições como as de Marshall (dentre outras), para quem a cidadania é capaz de superar a desigualdade. Não são poucas as análises que, ao incorporar a perspectiva marshalliana de cidadania, veem a conquista de direitos como o caminho para a emancipação humana, confundindo cidadania com emancipação humana. (BOSCHETTI, 2016, p. 49 e 50)

Significa dizer que a promoção da proteção ao meio ambiente como um Direito Humano e as inúmeras políticas públicas que levam ao desenvolvimento sustentável não modificarão a expansão do capital em busca da acumulação. Como bem já explanado alhures por Mèzaros (2009), o processo de expansão do capitalismo não é delineado pela satisfação das necessidades humanas.

Neste contexto, pode-se identificar que cidadania (fundada no Estado Social capitalista como direitos civis, políticos e sociais) é um pressuposto da sociabilidade capitalista e é determinante na sua reprodução e não implica em conflito ou redução de desigualdades de classe.

Boschetti (2016) assevera que a conquista legal-institucional da emancipação política ou da cidadania burguesa, no contexto pós-crise de 1929 e depois da Segunda Guerra Mundial revelou a essência contraditória do Estado Social Capitalista.

Da forma como os Estados (por meio da ONU - Organização das Nações Unidas) tratam a questão ambiental, não reconhecem os direitos de cidadania (principalmente o direito a uma vida digna e de desfrutar de um meio ambiente

²⁸ O documento final elaborado na Rio+20 foi intitulado de “O Futuro que Queremos”.

equilibrado). Para que estes direitos possam ser efetivamente reconhecidos é necessário que apareça uma nova sociedade, onde se tenha uma maior igualdade nas relações sociais e conseqüentemente um novo sentido de responsabilidade pública. É necessário que os cidadãos sejam reconhecidos como sujeitos de direitos de interesses válidos, de aspirações pertinentes e de direitos legítimos.

A forma como vem sendo conduzida questão da crise ecológica, os cidadãos não assumem seu papel de cidadão e o Estado não reconhece as reais ameaças que estão por vir sobre a terra com a continuidade da destruição ambiental. Com esta análise, percebe-se o significado do Estado Social no capitalismo e sua impossibilidade de superar as desigualdades por meio dos direitos sociais. (BOSCHETTI, 2016, p. 45)

5. GLOBALIZAÇÃO, NEOLIBERALISMO E NEODESENVOLVIMENTISMO

O neoliberalismo trata-se de uma doutrina socioeconômica que retoma os antigos ideais do liberalismo clássico. Pretende a mínima intervenção do Estado na economia, com a sua total retirada do mercado, que deve se autorregular e regular a ordem econômica. Para o neoliberalismo, o Estado forte é oneroso e a sua presença na sociedade prejudica e limita o comércio e impede a expansão da liberdade econômica. O neoliberalismo pretende que o Estado seja tão somente um garantidor da infraestrutura necessária para o perfeito desenvolvimento do comércio.

“É uma doutrina que entende que o bem-estar pode ser alcançado a partir da libertação das competências individuais em um contexto de proteção aos direitos de propriedade privada e livre comércio e mercado.” (PESSOA MULATINHO, 2016, p. 202)

O efetivo desenvolvimento do neoliberalismo ocorreu na década de 1970 e início de 1980 com a liberalização da economia chinesa a tomada do poder de Margareth Thatcher, na Grã-Bretanha e Ronald Reagan, nos EUA. Quando as transformações requeridas pelo neoliberalismo foram colocadas em prática por todo o mundo. (HARVEY, 2008, p. 34)

A busca do sistema capitalista pelo objetivo de ser um sistema global totalmente abrangente é finalidade perseguida desde o seu início procurando “demolir todos os obstáculos que permaneciam no caminho de sua plena expansão” (MÈZAROS, 2009).

Mèzaros (2009) explica que a característica perseguida pelo capitalismo, qual seja, sua expansão global, faz parte da sua configuração vital e é completamente desprovida de sua formação estatal. E aponta que esta é uma grande contradição claramente visível, por que o sistema inexoravelmente global e desenfreado é uma determinação intrínseca do próprio sistema. Portanto, o capitalismo, necessitando de ações do Estado para justificar e garantir a exploração do meio ambiente, demonstra sua incapacidade para atingir a lógica objetiva da irrefreabilidade do sistema em suas últimas consequências.

E quando o capitalismo dá as mãos ao Estado necessitando que este realize a sua função social de garantir a proteção ao meio ambiente como forma de justificar a produção e a exploração, o sistema capitalista encontra os seus próprios limites intrínsecos.

Mèzaros (2009) ao analisar o capital do século XX, conta que foi forçado a aceitar a hibridização – presença do Estado no processo socioeconômico de produção – como forma de superar suas crises.

Com relação à crise ecológica, o capital busca no Estado a garantia de sua expansão e isso acontece sempre em doses maiores, e a tendência é aumentar esta dependência devido ao fato de que a natureza está no limite do esgotamento e a qualquer momento a sociedade pode sentir-se ameaçada a tal ponto que as políticas do desenvolvimento sustentável atuais não servirão mais para justificar a violenta exploração do meio ambiente pelo capital.

Neste contexto, o avanço da cidadania social representa mais do que um conjunto de direitos sociais, a cidadania deve possibilitar aos cidadãos a influência efetiva nos rumos do Estado. Mas esta possibilidade vem sendo extinta pelas práticas neoliberais e pela globalização. Desta forma, o problema da possibilidade de influência efetiva dos cidadãos nos rumos do Estado a capacidade transformadora da cidadania aliada à democracia serão aniquiladas. (BALIBAR, 2013, p. 14)

É necessário que o Estado apresente uma postura coerente e verdadeira com relação à crise ecológica. Isto aconteceu com a Conferência de Estocolmo, de 1972, já citada, quando a realidade do meio ambiente foi apresentada e a solução foi a redução da produção com a preservação do meio ambiente. Desta forma garante-se o direito a uma vida digna e um ambiente ecologicamente equilibrado.

Agindo em favor do capital, sendo utilizado pelo sistema para garantir a continuidade da exploração ambiental, o Estado passa a ser instrumento para

disfarçar as manifestações da crise com políticas que levam todo o povo a erro com relação à crise ecológica que se instaurou. Passa a ser também instrumento para o neoliberalismo que ressacha a intromissão no mercado e na economia, mas o busca para superar a crise.

Diante das contradições do sistema, agora em evidência por causa da crise estrutural que se instaurou, aparece o neodesenvolvimentismo que pretende combinar desenvolvimento econômico com redistribuição de renda, conciliando o desenvolvimento social. Bresser – Pereira (2010) explica que o neodesenvolvimentismo não nega a intervenção estatal, mas restringe a coordenação da esfera econômica.

Globalização, Neoliberalismo e Neodesenvolvimentismo são faces do sistema capitalista que pretendem garantir o desenvolvimento do capital buscando tão somente a máxima lucratividade. O meio ambiente, mesmo sendo findo, apresentando sintomas de esgotamento e ameaças reais e graves que podem eliminar a vida sobre a Terra não é o suficiente para frear as violentas investidas do capitalismo para alcançar a acumulação lucrativa.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mandel (1982) afirmou que mais importante do que compreender a essência das crises do capital é observar as particularidades das suas expressões históricas, que são as contradições específicas de cada momento. E a crise ecológica experimentada pela humanidade é uma expressão contemporânea da crise estrutural do capital que iniciou em 2008. É uma expressão das diversas contradições do sistema capitalista que, com seu crescimento, desregula seus próprios elementos.

Com o avanço da tecnologia e da indústria, a natureza foi explorada como um bem pertencente ao capital que deveria servi-lo para possibilitar ainda mais a acumulação e a superexploração. Até chegar o momento da sua estagnação e possibilidade de extinção da vida humana na Terra.

Conforme alerta Mèzaros (2009), o fato de o capitalismo lidar desta forma com a ecologia não provoca a mínima estranheza, mas o fato de pretender a todo o tempo demonstrar os benefícios de um Estado-moderno-industrial não pode ser o motivo pelo qual a sociedade vai ignorar a crise ecológica a que o capitalismo gerou.

Neste contexto, a cidadania deve ser exercida de forma a buscar a efetiva garantia dos direitos fundamentais a uma vida digna e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas a crise ecológica da forma como é apresentada pelo capitalismo faz com que o Estado se posicione para a garantia da produção. E o pior é que garante a produção sob a nomenclatura de ações sociais para proteção do meio ambiente.

Isto deixa clara a distinção prática de cidadania e de emancipação humana, eis que o Estado age e reconhece os direitos dos cidadãos, mas isso não garante a emancipação da exploração humana. Ainda mais quando se trata da realidade do Brasil, um país que vive o capitalismo dependente e que ainda não se desvencilhou das características de uma colônia de exploração.

Mas todas as necessidades humanas, neste trabalho apresentada em forma de crise ecológica, não importa ao capitalismo que tem como única finalidade o lucro e a acumulação. A natureza e seu esgotamento servirão ao capitalismo até seu último suspiro e possibilidade de vida na Terra será também manipulada pelo capital.

Isto já é sentido com a globalização e com o desenvolvimento de doutrinas chamadas de neoliberalismo e neodesenvolvimentismo, que pretendem utilizar o Estado a favor do desenvolvimento do capitalismo.

7. REFERÊNCIAS

BECK, Ulrich. "A política na sociedade de risco." *Revista Idéias* 2.1 (2010): 230-252.

BALIBAR, Étienne. *Ciudadanía*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2013.

BREDARIOL, Celso. *Cidadania e Política Ambiental* / Celso Bredariol. Liszt Vieira. – 2ª ed. – Rio de Janeiro : Record, 2006.

BRESSER-PEREIRA, L. C. Do antigo ao novo desenvolvimentismo na América Latina. *Texto para Discussão*, São Paulo, n. 275, nov. 2010

CANABARRO-QUINTEIRO, Mariele Schmidt. *A Sustentabilidade do Agronegócio: contradições do Município de Lucas do Rio Verde-MT* / Mariele Schmidt Canabarro-Quinteiro. Cuiabá, 2015

CASSAR, Vólia Bomfim. *Direito do trabalho*. Niterói: Impetus, 2011.

DANTAS, Rodrigo. "A grande crise do capital." *Cadernos de ética e filosofia política* 14 (2009): 47-72.

DRUMOND, Valéria Abritta Teixeira. "CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS." 2012

DUARTE, Pedro Henrique Evangelista, and Edílson José Graciolli. "A teoria da dependência: interpretações sobre o (sub) desenvolvimento na América Latina." V *Colóquio Internacional Marx e Engels, Campinas, UNICAMP* (2007).

FOSTER, John Bellamy. *A ecologia de Marx: materialismo e natureza* / John Bellamy Foster; tradução de Maria Teresa Machado – 3ª ed. – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.

GROS, Denise Barbosa. "Institutos liberais e neoliberalismo no Brasil da Nova República." (2002).

HARVEY, David. *O Neoliberalismo: história e implicações*. São Paulo: Edições Loyola, 2008.

MANDEL, Ernest. *O capitalismo tardio*. São Paulo: Nova Cultural, 1982.

MAZZUOLI, Valério de Oliveira & IRIGARAY, Carlos Teodoro Hugueney. *Novas Perspectivas do Direito Ambiental Brasileiro: visões interdisciplinares*. Cuiabá: Cathedral, 2009, p. 66 e 50.

MÉSZÁROS, István. "A crise estrutural do capital." (2009).

MORIN, Edgar e KERN, Anne Brigitte. *Terra Pátria*. Traduzido do francês por Paulo Azevedo Neves da Silva. – Porto Alegre: Sulina, 2003.

PESSOA MULATINHO, Juliana. "Neoliberalismo e neodesenvolvimentismo: Construção e desconstrução da cidadania no Brasil." *Revista Direito e Práxis* 7.14 (2016).

TONET, Ivo. "Expressões socioculturais da crise capitalista na atualidade." *ABEPSS/CFESS. Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais*. Brasília: ABEPSS/CFESS(2009).